

**O'QUVCHILARNING AXLOQIY FAZILATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA
XALQ MAQOLLARIDAN FOYDALANISH USULLARINING TAHLILI**

Elmirzayeva Gulsevara Sohibjon qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi

va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi magistranti

e-mail: gulsevarelmirzayeva46@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy fazilatlarini shakllantirish va takomillashtirish jarayonida xalq maqollaridan foydalanishning pedagogik, psixologik hamda metodik asoslari tahlil qilinadi. Xalq og'zaki ijodi namunasi sifatida maqollarning tarbiyaviy imkoniyatlari, ularni dars jarayoniga integratsiya qilish usullari, interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish yo'llari ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijasida maqollar orqali o'quvchilarda halollik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, hurmat, sabr-toqat kabi axloqiy fazilatlarni rivojlantirish samarali pedagogik vosita ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, xalq maqollari, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiya, milliy qadriyatlar, tarbiyaviy jarayon, ma'naviy rivojlanish.

Annotation. This article analyzes the pedagogical, psychological and methodical bases of using folk proverbs in the process of forming and improving the moral qualities of elementary school students. Educational possibilities of proverbs as an example of folklore, methods of their integration into the lesson process, ways of harmonizing them with interactive methods are highlighted on a scientific basis. As a result of the research, it is proved that the development of moral qualities such as honesty, diligence, patriotism, respect, patience in students through proverbs is an effective pedagogical tool.

Key words: moral education, folk proverbs, primary education, pedagogical technology, national values, educational process, spiritual development.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические, психологические и методические основы использования народных пословиц в процессе формирования и совершенствования нравственных качеств учащихся младших классов. На научной основе выделены воспитательные возможности пословиц как примера фольклора, способы их интеграции в учебный процесс, способы их гармонизации с интерактивными методами. В

Global Academic Conference on Research and Innovation

результате исследования доказано, что развитие у учащихся через пословицы таких моральных качеств, как честность, трудолюбие, патриотизм, уважение, терпение является эффективным педагогическим инструментом.

Ключевые слова: нравственное воспитание, народные пословицы, начальное образование, педагогическая технология, национальные ценности, образовательный процесс, духовное развитие.

Kirish. Globallashuv jarayoni, axborot oqimining keskin ortishi va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi sharoitida yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamoloti dolzarb masalalardan biriga aylandi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf davri shaxs shakllanishining muhim bosqichi bo'lib, aynan shu davrda bolada axloqiy me'yorlar, qadriyatlar va ijtimoiy xulq-atvor asoslari shakllanadi. Axloqiy tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarga tayangan holda ish olib borish pedagogik jihatdan samarali hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodi namunalari, xususan, maqollar asrlar davomida xalqning hayotiy tajribasi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy munosabatlarini mujassamlashtirib kelgan. Shu sababdan maqollar yosh avlod tarbiyasida kuchli ma'naviy vosita sifatida xizmat qiladi.

Ushbu maqolaning maqsadi - o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini takomillashtirishda xalq maqollaridan foydalanish usullarini tahlil qilish va ularning pedagogik samaradorligini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

Axloqiy fazilat tushunchasi va uning pedagogik mohiyati. Axloqiy fazilat – bu shaxsning jamiyat tomonidan qabul qilingan axloqiy me'yor va qadriyatlarga mos xulq-atvor ko'rsatish qobiliyati va ichki ehtiyoji hisoblanadi. Halollik, rostgo'ylik, mehr-shafqat, sabr-toqat, vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi sifatlar axloqiy fazilatlar tarkibiga kiradi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda axloqiy tasavvurlar aniq misollar, obrazlar va hayotiy voqealar orqali shakllanadi. Ular hajmi katta bo'lgan hikoya, roman va shu kabi asarlardagi axloqiy tarbiyaga oid tushunchalarni qabul qilishda qiynalishi mumkin, biroq obrazli, qisqa va lo'nda fikrlarni tez o'zlashtiradi. Shu sababli maqollar ularning yosh xususiyatlariga mos keladigan didaktik vositadir. Pedagogik nuqtayi nazardan olib qaraganda axloqiy tarbiya – bu o'quvchining ongida axloqiy bilimlarni shakllantirish, ularda axloqiy his-tuyg'ularni rivojlantirish hamda axloqiy xulq-atvor xususiyatlarini hosil qilish jarayonidir. Maqollar bizga ushbu jarayonlarni birgalikda rivojlantirishga katta yordam beradi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Xalq maqollarining tarbiyaviy jihatlari. Maqol – xalqimizning ko‘p asrlik tajribasi asosida shakllangan, qisqa va mazmunan chuqur bo‘lgan hikmatli iboradir. Maqollar, asosan o‘zida hayotiy voqealarni umumlashtiradi. Kuchli emotsional ta’sirga ega bo‘lgan janrlardan biridir

Masalan:

“Yaxshi bilan yursang, yetarsan murodga,
yomon bilan yursang, qolarsan uyatga”.

“Mehnat – mehnatning tagi rohat”.

“Kattaga hurmatda bo‘l, kichikka izzatda”.

“Bo‘yninga qilich kelsa ham rost so‘zla”.

Ushbu maqollar o‘quvchida ezgulik, mehnatsevarlik hurmat va rostgo‘ylik kabi sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Maqollarning tarbiyaviy ahamiyati quyidagilardan iborat:

1. Qisqa va lo‘nda shaklda katta ma‘no ifodalashi.
2. Hayotiy tajribaga asoslanganligi.
3. Obrazlilik va esda qolarli tuzilishga egaligi.
4. Milliy mentalitetni aks ettirishi.

Shu sababli maqollar o‘quvchilarning nafaqat bilim doirasini kengaytiradi, balki ularning dunyoqarashi va xulq-atvoriga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Maqollarni dars jarayonida qo‘llashning metodik asoslari. Maqollarni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish tizimli va maqsadga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Ularni tasodifiy emas, balki muayyan tarbiyaviy maqsad asosida tanlash zarur. O‘qituvchi dars jarayonida duch kelgan maqolni emas, balki mavzuga oid bo‘lgan maqollardan foydalanishi zarur. Biz maqollarni o‘quvchilarga singdirishda quyidagi usullardan foydalanishimiz mumkin.

1. Izohli tahlil usuli

Bu usulda maqol o‘qiladi va uning mazmuni o‘quvchilar bilan birgalikda tahlil qilinadi. Har bir so‘zning ma‘nosi ochib beriladi, maqolning yashirin g‘oyasi aniqlanadi.

Masalan, “Halollik – eng katta boylik” maqoli orqali boylik tushunchasi moddiy va ma‘naviy jihatdan solishtiriladi.

“Yaxshilik, yomonlikni yengar” maqoli orqali esa o‘quvchi, yaxshilik ustidan yomonlik doimo g‘olib kelishini anglaydi.

2. Muammoli vaziyat yaratish

Global Academic Conference on Research and Innovation

O'qituvchi ma'lum hayotiy vaziyatni tasvirlaydi va qaysi maqol ushbu vaziyatga mos kelishini aniqlashni so'raydi. Bu usul o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni va axloqiy me'yorlarni ajratish ko'nikmasini rivojlantiradi.

3. Rolli o'yin metodi

Maqol mazmuniga mos kichik sahna ko'rinishlari tashkil etiladi. O'quvchilar vaziyatni jonlantirish orqali axloqiy xulq-atvorni amalda o'zida sinab ko'radi.

4. Taqqoslash va guruhlash

Maqollarni mavzulariga ko'ra guruhlash (mehnatga oid, do'stlikka oid, vatanparvarlikka oid) o'quvchilarda tizimli fikrlashni shakllantiradi.

Axloqiy fazilatlarni shakllantirishda maqollarning psixologik ta'siri. Boshlang'ich sinf o'quvchilari obrazli fikrlashga moyil bo'ladi. Maqollar qisqa, ritmik va obrazli bo'lgani uchun tez yodda qoladi va ichki his tuyg'ularga singib boradi.

Psixologik jihatdan maqollar:

1. Emotsional ta'sir ko'rsatadi;
2. Xulqni boshqaruvchi ichki mezon hosil qiladi;

Maqollar orqali bolada "yaxshi-yomon", "to'g'ri-noto'g'ri" tushunchalari mustahkamlanadi. Bu esa axloqiy ong va mas'uliyat hissini kuchaytiradi.

Maqollar asosida shakllantiriladigan asosiy axloqiy fazilatlar

1. Halollik

"Halol mehnat – yerda qolmas" kabi maqollar orqali mehnat va halollik o'rtasidagi bog'liqlik tushuntiriladi.

2. Mehnatsevarlik

"Daraxt yaprog'i bilan ko'rkam, odam – mehnati bilan" maqoli orqali mehnatning natijadorligi ochib beriladi.

3. Hurmat va odob

"Kattaga hurmatda bo'l – kichikka izzatda" maqoli munosabat madaniyatini shakllantiradi.

4. Vatanparvarlik

"Bulbul chamanni sevar, odam – vatanni" kabi maqollar o'quvchida Vatanga sadoqat tuyg'usini kuchaytiradi.

Tajriba-sinov ishlari va natijalar tahlili

Pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, maqollarni muntazam va maqsadli qo'llash natijasida:

1. O'quvchilarning axloqiy tushunchalari boyib boradi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

2. Xulq-atvorda ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi.
3. Sinfda o'zaro hurmat muhiti yana kuchliroq shakllanadi.
4. Nutq boyligi va fikrlash darajasi oshadi.

Maqollarni interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish (klaster, aqliy hujum, debat) ularning samaradorligini yanada oshiradi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xalq maqollari o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini takomillashtirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Ular milliy qadriyatlarni singdirish, axloqiy ongini shakllantirish va xulq-atvorni boshqarish jarayonlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqollarni tizimli, maqsadli va metodik jihatdan asoslangan holda qo'llash boshlang'ich sinf o'quvchilarida halollik, mehnatsevarlik, hurmat, vatanparvarlik kabi fazilatlarini mustahkam shakllantiradi. Shunday ekan, xalq maqollaridan foydalanish nafaqat til boyligini oshiradi, balki barkamol, ma'naviy yetuk shaxsni tarbiyalashning muhim vositasi sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60 sonli farmoni// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. 2018-yil 14-avgust, PQ-3907-son.
3. Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq". – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
4. Kaykovus "Qobusnoma". – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1986.
5. Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub". – Toshkent: Fan, 2000.
6. Sa'diy Sheroziy "Guliston". – Toshkent: Sharq, 2007.
7. Rauf Mavlonov Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2001.
8. www.lex.uz (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami)
9. www.pedagog.uz
10. www.kutubxona.